

NARRACIÓN VICTORIA (N.2)

CORAZÓN BIEN CUIDADO ES CEREBRO QUE APRENDE MÁS

La siguiente narración es una historia real que, para efectos de protección de datos se han modificado, se han cambiado el nombre de algunos personajes e instituciones. Las afirmaciones de los entrevistados corresponden a sus experiencias personales.

*Al trabajar con población vulnerable tú no te puedes fijar solamente en tu función como profe académicamente: -
“¿Cómo enseño? ¿Qué enseño? ¿Cómo permeo los cerebros de los estudiantes a nivel de contenido?”- También se
debe hacer un proceso integral en cuanto a las emociones. Si tu corazón como persona no está bien, tu cerebro no
va a aprender.*

Mi nombre es Victoria. Empecé a estudiar en un colegio que se llama Nuestra Señora de San Pedro, ese colegio tienen diferentes énfasis y escogí el énfasis pedagógico. Me llamaba mucho la atención ser profe, también por una experiencia que tuve en primaria. En primaria a mí me generaron un trauma muy, muy fuerte. A pesar de que han pasado muchos años ese trauma nunca se me olvida. Fue en segundo grado y todavía lo recuerdo, fue con la profesora Juanita.

Soy consciente, como profe, que los docentes generan muchos traumas en sus estudiantes. Dejan huella en sus mentes que pueden ser positivas o negativas y, a pesar de que sean profes de primaria, a lo largo del tiempo uno como persona llega a adulto recordando ese tipo de traumas. Son ciertas experiencias que permean las decisiones que tú tomas en la vida para escoger tu profesión y eso a mí me sucedió.

Estaba en segundo grado y la profe estaba haciendo una clase sobre animales bípedos y cuadrúpedos. El trauma está tan marcado que lo recuerdo como si fuese ayer. La profe preguntó: -
“¿El pato es bípedo o cuadrúpedo?”-; yo levanté la mano y dije: - “El pato es un animal bípedo porque tiene dos pies”-. Dije pies, no patas. Entonces la profe se empezó a burlar de mí y me hizo escarnio público: - “Ay, que patas, pies, oigan a esta”-, me dijo así: - “Oigan a esta, esa respuesta que da. Está mencionando que los animales tienen pies. Los animales no tienen pies, tienen patas...”- Y eso me generó... muchas personas piensan: - “pero es una bobada lo que dice”-. Sin embargo, a veces como adultos no tomamos en cuenta el impacto que tienen algunas frases o

NARRACIÓN VICTORIA (N.2)

palabras. No entendemos el impacto que pueden tener los profes en nuestras vidas y a mí me generó un impacto súper, súper fuerte.

Fue pasando el tiempo y en mi proceso académico me cerré mucho. Me hermeticé bastante, porque una de las cosas que odio es la humillación y el escarnio público hacia mí como persona o hacia los demás, sobre todo cuando son niños. Eso me dejó una secuela, porque desde ahí empecé a generar una personalidad muy hermética. Empecé a ser muy tímida y dejé de participar en clase.

Fue pasando el tiempo y cuando estaba en bachillerato escogí el énfasis pedagógico. Hice las prácticas docentes y desde que empecé, en medio del ámbito docente, he notado que hay profes que son muy inquisidores. Docentes que no aman su labor, nuestro quehacer es de vocación y de amor, de saber educar. No nos damos cuenta de que, cada profesor en su trabajo, pueden ser un inquisidor o ayudar para que los niños salgan adelante y no generar traumas.

A lo largo de mi profesión he actuado desde la perspectiva de ser la profesora que siempre quise tener en el colegio cuando estaba en primaria, en bachillerato o incluso en la universidad. Si cualquier hiciera persona un recordéis, como un tipo de flashback, podría recordar profes que impactaron su vida de manera muy positiva y significativa, así como a profes que han generado traumas súper fuertes e impactaron negativamente.

Después en el colegio, en grado once, tomé la decisión de hacer ciclo complementario en la Normal. Cursé la Normal y seguía dándome cuenta de que muchos docentes no aman lo que hacen y que eso se refleja en cómo ellos se socializan con los estudiantes. Creo que lo hacen por haber escogido su carrera como un descarte. No sé, yo creo que tengo una fijación al analizar el tipo de comportamientos de los docentes y he notado mucho a lo largo de mi carrera,

Ya después de estar en la Normal, pasé a la Universidad Pedagógica Nacional. Soy normalista y en la Pedagógica estudie Educación Infantil, yo soy Educadora Infantil. En mi formación universitaria, también encontré profesores inquisidores que no respetan los ritmos de aprendizaje. Esos docentes que quieren como alienarnos a todos en un tipo de estructura mental, que

NARRACIÓN VICTORIA (N.2)

respondamos según su criterio o sus reglas y que no permeen el cerebro de los estudiantes hacia la formación de un pensamiento crítico.

En cuanto al tema de formación profesional solamente tengo licenciatura, ahorita voy a iniciar un proceso de maestría en Neuropsicología y Educación. Me interesa saber mucho cómo aprende el cerebro, creo que si como profe no sabes cómo aprende el cerebro y cómo son las conexiones neuronales. Creo que, si como profesor no tienes ese tipo de herramientas otorgadas por el conocimiento, el trabajo que hagas en tu labor docente no va a ser una experiencia significativa para tus estudiantes.

Hay muchos conocimientos, muchos conceptos que vas a enseñar, y experiencias que les vas a brindar a tus estudiantes que se van a olvidar fácilmente. Mi propósito, como profe, es crear experiencias significativas que sean de valor emocional para los estudiantes y que a lo largo de su vida las recuerden siempre, para generar en ellos un recuerdo positivo y no un recuerdo negativo.

Frente a mi práctica educativa he notado que sí estoy logrando mi objetivo entonces eso me hace sentir feliz y cómoda con mi trabajo. Eso se refleja en el estrés que uno tiene diariamente. Si tú, por ejemplo, eres profe y no amas lo que haces, no tienes vocación, tu nivel de estrés va a subir enormemente. Tu cuerpo se va a llenar de cortisol, tus células van a estar todos los días inflamadas y, en cuestión emocional, eso también afecta a tu práctica docente. Si te mantienes súper estresado, entonces vas a tener un comportamiento flemático y reactivo frente a tus estudiantes.

Si amas tu labor docente y tienes ciertos objetivos que te llevan hacia la calidad educativa, desde algún aspecto significativo del aprendizaje, eso te va a llevar a que te estreses menos. Entonces tu trabajo no va a ser una tortura, sino va a ser como algo más significativo, va a ser algo más bonito para tu vida.

Del colegio me gradué en el 2001. La normal fueron dos años y en el 2003 fui Normalista. Me gradué de la universidad en el 2007. Ya después de graduarme de la universidad me presenté a un concurso para el distrito y no pasé, entonces me vinculé al sector privado. El sector privado es duro, es duro, sí, lo es porque hay muchas personas que ven los colegios como un negocio. Un

NARRACIÓN VICTORIA (N.2)

lugar donde el cliente, el cliente... y el cliente siempre tiene la razón, pero también se trata sobre el respeto, también hacia la labor docente.

Yo siento, según mi experiencia, que no se le da la importancia y el valor que tenemos como profesionales; empezando por el sueldo y más, por ejemplo, a las profes. Si tú eres mujer y como profe, en el ámbito privado haces una comparación entre género masculino y femenino, a muchas mujeres, a muchas profes mujeres les pagan menos que a los hombres. Eso lo noté, pero no pude decir nada. Y es que como profes te quitan el derecho de poder opinar, te quitan la voz y el voto. Muchos profes, obviamente, por no perder su empleo se callan.

A muchos profesores les tratan de encerrar el pensamiento crítico, pero un profe no puede ser ajeno a un pensamiento crítico. Como profes debemos estar atentos al análisis que hacemos de la realidad; si tú como docente eres acrítico entonces no eres profe, no eres docente porque debemos hacer un desarrollo de pensamiento crítico, empezando por nosotros mismos.

Algunos rectores y coordinadores van en contra de respetar los derechos laborales y derechos pedagógicos. Pasaba con estudiantes que, por más materias que estuviesen perdiendo, uno tenía que regalarles la nota, y recuperarlos, aunque el estudiante no hiciera el proceso que se debía realizar. Por algunas de esas situaciones estuve ocho meses en un colegio, en un colegio estuve como cinco meses, después me cambié, y en otro colegio estuve tres meses.

En el sector privado estuve en los cursos quinto y preescolar. No recuerdo los nombres de los colegios. De esos colegios hay uno que ya no existe, estaba en Lucero Bajo, y era un colegio por concesión. Cuando a ellos les quitan la concesión, entonces se les inscribieron menos estudiantes y el colegio quebró. En el colegio en concesión pagaban poco y los padres tenían actitudes difíciles, también los estudiantes. Lo hablo comparando con el sector público donde los niveles de agresividad hacia los docentes, de parte de los estudiantes, no son tan altos; aclaro que yo hablo de primaria. Percibo que en lo público que los estudiantes tienen más respeto hacia los docentes, pero en el sector privado no.

En los dos colegios que estuve, en el segundo, cuando estuve en transición había estudiantes que me golpeaban: me pegaban puños, patadas... entonces eso me llevó también a desistir de ese

NARRACIÓN VICTORIA (N.2)

trabajo y en esos colegios en el sector privado me frustré muchísimo, yo quería desertar. En el colegio privado, en el segundo colegio privado, tuve un choque también existencial porque los profes estamos expuestos a ese tipo de situaciones. Tener choques existenciales en cuanto a la profesión que nosotros elegimos es algo muy fuerte. En esa época yo dije: -“*No voy a permitir tanto maltrato, prefiero irme a hacer otra cosa*”-. Renuncié y me fui a ser vendedora, a ser vendedora en la época de diciembre.

En ese entonces yo pensaba: -“*No, no me esfuerzo mentalmente, prefiero hacer un esfuerzo físico en el otro trabajo donde me van a respetar y desisto de hacer ese esfuerzo mental, donde me están humillando y me están maltratando*”-. Desistí y me fui a hacer otro tipo de cosas diferentes a mi profesión, pero rogaba por entrar al Distrito, al Distrito, al Distrito.

Los profesores en los colegios privado siempre están en competencia. Es como una competencia desleal, porque obviamente en el sector privado cuando se termina el año a ti te suspenden el contrato el 30 de noviembre. Muchos de los profes tratan de guardar su contrato para el siguiente año, pero con dádivas y con una actitud sumisa a las directivas. Yo no tiendo a tener una actitud sumisa; si tú te das tu nivel que sea con tu trabajo, demuestra tu nivel con tu trabajo, con meritocracia. Creo que si eres buen profesional pues debes tener tu contrato laboral, pero muchas veces no son así. A veces, los profes, tienden a ser como esclavos o a tener una actitud sumisa frente a las directivas por tener su contrato el siguiente año y en muchos colegios pasa así.

Siento que los padres en colegios privados tienen un comportamiento súper fuerte, y muchos toman los colegios como un parqueadero o estaderos de los estudiantes. Entonces, mientras van a trabajar, parquean a su hijo con el docente y no les importa qué tipo de enseñanza están impartiendo hacia su hijo. No piensan en qué tipo de conceptos están aprendiendo o están utilizando. Entonces solamente es asistencial para algunos padres, las instituciones educativas son meramente instituciones asistenciales. Van parquean a sus hijos, para irse a trabajar tranquilamente, y ya. No están tan pendientes del proceso educativo, ni del apoyo que se deba llevar.

Muchos compañeros docentes que no acceden al sector público están expuestos a ese tipo de situaciones que describo. En nuestro país (Colombia) hay muchos colegios de garaje. Yo no estoy

NARRACIÓN VICTORIA (N.2)

de acuerdo con ese tipo de situaciones, con que cualquiera puede montar un colegio y pagar lo que quiera sin respetar alguna de las normas. Una política de gobierno debería ser cerrar todas esas instituciones de garaje y tener como reglamentación que, así sea colegio privado, se respete el pago del escalafón, porque eso no se respeta.

Del colegio del que me salí me ganaba el mínimo, imagínese. Se excusaban en la experiencia, te decían: -“*Si no tienes experiencia, entonces solamente te puedo pagar esto*”-; y muchas veces uno se expone a ese tipo de pago o acepta por el afán de ir adquiriendo experiencia. En el sector privado tuve la peor de las experiencias y pues, afortunadamente, no estuve mucho en muchos colegios. Ya después pasé, me presenté al Distrito y pasé gracias a Dios. En el 2010 sí pasé.

Cuando presenté el concurso docente, en la entrevista me fue muy bien. En las preguntas que hicieron me sentí pues muy, muy, muy cómoda y noté un nivel superior en cuanto a los pares que estaban conmigo. En la entrevista el puntaje me hizo subir el ponderado. Ese concurso fue el último concurso donde pudimos entrar muchísimos profes. Fue en el 2010, esa vez nos posesionamos doce mil maestros, ya después de ese concurso han cambiado mucho las políticas y no se volvieron a hacer concursos donde se presenten tantas plazas. Son 2 mil o 3 mil máximo. Entonces, acceder al sector público con el paso del tiempo, de los años, es más difícil.

En el sector público he estado en tres colegios. El primer colegio en que estuve fue en el José María Laín. Es un colegio, que para esa época era casi rural, la población es bastante vulnerable, bastante... Tuve unas experiencias que marcaron mi mente y corazón como profe, que yo creo que así llegue a años de viejita.

Voy a recordar esas experiencias por siempre porque al trabajar con población vulnerable tú no puedes fijar solamente en tu función como profe académicamente: -“*¿Cómo enseño? ¿Qué enseño? ¿Cómo permeo los cerebros de los estudiantes a nivel de contenido?*”- También se debe hacer un proceso integral en cuanto a las emociones. Si tu corazón como persona no está bien, tu cerebro no va a aprender.

NARRACIÓN VICTORIA (N.2)

Cuando se trabaja con población vulnerable lo primero que debes tener en cuenta como profe es cómo está el corazón. Las emociones de nuestros estudiantes muchos profes las pasan por alto. Tenía estudiantes que iban sin desayunar, sin almorzar y yo estaba en la jornada de la tarde.

En esa localidad llueve mucho y en ese momento, siempre lo voy a recordar, estaba en clase. Hago un pare para aclarar que en esa época estaba asignada para grados cuarto y quinto en ese colegio. Volviendo a la clase, estábamos en biología enseñando un tema de la célula. Estaba sentada en mi escritorio, los niños estaban trabajando y al mirar los pies de mis estudiantes empecé a notar que algunos no tenían medias. ¿y las medias, qué eran? utilizaban bolsas.

Fue un choque muy, muy fuerte. Cuando tú como persona lo has tenido todo durante tu vida, materialmente hablando, piensas que los estudiantes que están en tus manos, en ese año, también tienen como la misma fluctuación económica o no tienen ese tipo de problemas sociales. Fue un choque ver estudiantes que iban con bolsas como medias porque sus padres no tenían dinero para comprarles su uniforme completo.

Tuve un choque muy, muy fuerte y me la pasaba llorando al ver ese tipo de situaciones. Tú como profe empiezas a tener experiencias que te prueban, aunque estés en el sector público y tengas estabilidad. Tu pago empieza a ser bueno comparado con el sector privado. En el sector privado hay situaciones de emoción que te marcan demasiado, demasiado.

Humanamente cuando empiezas, te gradúas y accedes a un trabajo, piensas que tú como profe vas a cambiar el mundo. Luego empieza a existir una frustración súper gigante porque quería que mis estudiantes estuvieran bien y fuesen felices, que todos mis estudiantes tuviesen medias y zapatos decentes para asistir al colegio. Eso tú, humanamente, no lo puedes hacer porque no eres multimillonario, pero en medio de esa fluctuación económica empiezas a dejar una parte, a compartir una parte de tu sueldo para tus estudiantes.

Si está en tus condiciones empiezas a comprar una docena de medias para que tus estudiantes vayan al colegio sintiendo... sintiendo como ese placer de sentir unas medias nuevas. Esa

NARRACIÓN VICTORIA (N.2)

sensación cuando uno usa unas medias y están nuevas, se siente calidez, uno se siente cómodo. Yo quería que mis estudiantes que asistían con bolsas, las cambiaran por medias y lo sintieran.

Entonces empecé a tomar parte de mi sueldo para suplir ciertas necesidades que mis estudiantes tenían. Compraba a veces kits escolares, en otras ocasiones llevaba sándwiches o llevaba algo de comida para repartir entre ellos, porque algunos de nuestros estudiantes iban sin desayunar y la única comida decente que podían tener era el refrigerio que se les da en la institución.

Llegaba muchas veces a mi casa y me ponía a llorar por la situación de mis niños, es un choque muy fuerte. Ya después entendí que no podía cargar, a veces, con cruces ajenas; entendí que es la realidad de nuestro país y debes enfocarte en cambiar micro mundos.

Antes quería cambiar todo el mundo, que el mundo de todos mis estudiantes fuera perfecto y, obviamente, me frustraba mucho. Un día entendí que uno debe cambiar micro mundos, que si de cuarenta estudiantes que tienes en aula cambias el mundo de tres, eso un gran logro.

Cuando cambié esa perspectiva empecé a no tomarme las cosas tan personales. Empecé a avanzar más a nivel emocional, porque ese tipo de experiencias de la precariedad en la cual vivían mis estudiantes me afectaba mucho emocionalmente. Me empecé a sentir ansiosa o deprimida, porque no podía enseñar un tema, me confrontaba: - “¿cómo lo hago ahora?”-, porque sabía que muchos no habían desayunado, sabía que algunos de mis estudiantes estaban siendo expuestos a ciertas situaciones de abuso sexual. Así que cuando empiezas a conocer la historia de vida de cada uno de tus estudiantes, empiezas a actuar desde la parte emocional.

En ese colegio me quedé por tres años, pues el tiempo del periodo de prueba. Allá la situación era peligrosa, el ambiente en la localidad es súper fuerte. Allá se realizó un traslado masivo porque nos empezaron a amenazar. Esa historia salió hasta en CityTV, resulta que a un profe lo querían robar, se metieron al colegio y lo golpearon, casi lo matan. Entonces, estábamos todos bajo amenaza, así que pedimos traslado masivo y nos lo dieron.

NARRACIÓN VICTORIA (N.2)

De ahí fui a un colegio de Bosa, en el barrio los Cerros. Ahí fue una experiencia macabra (Jajaja). A mis compañeros docentes siempre les aconsejo: - *“Si usted se va a trasladar, no escoja la localidad de Bosa”*-. Dicen: - *“Bosa, donde la gente goza.”*-, pero es una localidad súper dura, pesada. Hay muchas viviendas de interés social y, sobre todo, muchas familias de reinsertados.

En ese colegio aprendí mucho, considero que por algo uno tiene que vivir experiencias fuertes. ¿cierto? A veces, uno solamente valora las experiencias gratificantes y positivas, no debería ser así. De esas experiencias negativas, en las cuales te sientes en crisis existencial también también se encuentran ciertos aprendizajes que debes obtener para la vida, para establecer el cómo actuar si vuelven a ocurrir ese tipo de experiencias.

Entonces, en ese colegio, bueno, no todo iba bien. Noto que cuando en los colegios hay rectoras, el ambiente es pesado y ese colegio era todo un matriarcado. En mi caso miro en qué colegios hay rectores, y si hay mujeres, como que los evado, y no es como una percepción machista, no me parece que sea como machista. Hablo desde mi experiencia, por ejemplo, ese colegio era un matriarcado con rectoras y coordinadoras, se sentía como un ambiente súper, súper denso.

En ese colegio suelen haber muchos traslados de profes por medicina laboral. Y en la época que yo me trasladé hubo varios traslados por medicina laboral. Cuando hay tantos traslados en un colegio por medicina laboral, van y hacen investigación. Revisan ¿qué está pasando? ¿Cuáles son las dinámicas en este colegio para que tanto maestro se esté trasladando por medicina laboral?

En ese colegio duré tres años, tres años que han sido los más duros en mi vida. Sí, los más densos. Por exigencia, por el ambiente laboral creado por la rectora y la coordinadora. A la coordinadora que teníamos yo le decía la Führer, porque tenía unas técnicas poco salomónicas. Y les llamaba la atención a los docentes como como niños pequeños cuando cometían algún error y era en público. A ella le encantaba el escarnio en público, el escarnio público.

NARRACIÓN VICTORIA (N.2)

Puedo decir que no he sanado mi corazón en cuanto a mis sentimientos hacia ella, porque es súper inquisidora y no solamente conmigo sino con varios profes. No sé por qué, los profes, tienden a tener actitudes sumisas y pasivas frente al irrespeto de otro compañero. Hay muchos directivos que se creen los dueños del letrero del colegio, los dueños del colegio y no. Yo creo mucho en Dios y yo siempre digo: - *“Dios, tú me has puesto donde Dios te necesita. Si es de Dios que te trasladen, te van a trasladar”*-. No puedes ir a rogarle a un rector, irle a rogar a los coordinadores para que te dejen en el colegio donde quieres estar.

Si se da un traslado es porque tú lo necesitas, tu energía lo necesita. Entonces debes entender y aceptar ese tipo de cambios, sin ir a perder tu dignidad como persona y docente. He notado ese tipo de actitud en muchos compañeros a lo largo de mi carrera docente. Tú demuestras tu calidad con tu trabajo, no la demuestras rogándole a alguien o perdiendo tu dignidad. Para mí, es muy importante no perder tu dignidad, como persona o profe, por sostener un empleo.

Existieron ciertas situaciones que eran un choque constante y yo me fui como traumando en ese colegio. Me empezó a dar una ansiedad y depresión terrible porque todo lo querían para ya y lo querían perfecto. Y si tú no actuabas como ellos querían entonces te llamaban la atención.

Recuerdo que una vez la señora coordinadora me gritó. Estábamos en formación y ese día llegué, era mi primer día. Era mi primer día en ese colegio y preciso había formación. Yo no sabía cómo la planimetría de la formación y los formé mal, formé a mis niños mal. Y la señora me levantó con un grito terrible: - *“¿Es que no saben cómo se hace aquí en la formación? ¡Ellos no van así!”*-. Me cogió de la mano, ¡me cogió de la mano! y me dijo: - *“¿Es que no saben cómo es la formación? La formación es así”*-.

Me habló como si fuese estúpida literalmente y delante de todos los profes. Yo ahí no tuve una actitud agresiva porque estaba delante de mis compañeros, de los niños, sobre todo por ellos. Yo quedé súper, súper en shock. Primer día que te sucedan ese tipo de cosas. Me decía: - *“¡La formación sí es así!”*-, entonces cogió a mis niños y los formó. A mí se me hizo un nudo en la garganta y yo: - *“¡Qué humillación!”*-, pero bueno, en juego largo hay desquite (jajaja).

NARRACIÓN VICTORIA (N.2)

Claro, yo desde ahí me indispuse y duré tres años indispuesta en ese colegio. Veía las arbitrariedades hacia mis otros compañeros, pero ellos no decían nada. Yo ese día no dije nada, no pude trabajar muy bien por el shock emocional es súper denso.

Yo dejé que pasara un poco de tiempo. Traté de calmarme, pensar muy bien las cosas porque en ese tipo de situaciones lo que menos tú puedes hacer es reaccionar de una manera agresiva. Muchos de los directivos en colegios o compañeros quieren hacerte perder la cabeza. Algunos quieren hacerte quedar como en ridículo en muchos escenarios. Es algo común cuando no hay ambientes como sanos o llenos de paz y armonía.

Nuestro gremio es pesado, es duro. Quieren hacerte quedar en ridículo y que quedes como el grosero, como el cavernícola. Los profes deberíamos tener clases de meditación, aprender a respirar es muy importante. La respiración a ti te lleva a la calma cuando estás en medio de ese tipo de situaciones. Cuando te enojas cortas la respiración y se hace más pausada, así que tu cuerpo se llena de cortisol aparece el cerebro reptiliano.

Cuando estas controlado por tu cerebro reptiliano, ese a ti no te deja pensar muy bien porque bloquea la zona prefrontal de tu cerebro y actúas como un cavernícola. Si aprendes técnicas de meditación, vas a tener una actitud menos reactiva frente a los problemas que vas a tener a lo largo de tu carrera docente.

Al otro día de mi terrible bienvenida, muy a las seis de la mañana, le dije: -“*Necesito hablar contigo.*”-

- “*¡Ay, en este momento no tengo tiempo!*”- *Me respondió*

- “*No sé, necesito hoy hablar contigo y en tu oficina por favor, frente a lo que pasó ayer.*”- *Le insistí*

Al otro día, hablé con la señora en su oficina. Si ellos tienen oficina, obviamente deberían llamarnos a la oficina y ella estaba fallando en eso. Como profesores deberíamos enseñarles a los

NARRACIÓN VICTORIA (N.2)

demás que cuando te irrespetan debes poner límites. En todos los empleos que tengas te van a medir el aceite, hasta tus estudiantes (Es una manera como muy coloquial de decirlo), si tú no pones límites desde el principio ya luego te van a empezar a pisotear. Y exigir respeto va a ser un poco más difícil.

Al poner ese límite a esa señora me la gané, así de súper alegría (?). Ya después me empezó a esquivar, no hablábamos y me mandaba las razones con otras profes. En el momento de la evaluación docente, cuando finalizaban cada uno de esos años, eran momentos súper terribles. Entonces tú, por ejemplo, en tu ejercicio de labor docente realizas un plan de estudios, dentro de la calificación de la puesta en marcha de ese plan de estudios, tú justificas: - *“yo hice un buen trabajo, me merezco un 95.”* - - “No estoy de acuerdo, un 80 está bien.”- decía ella. Entonces, que te bajen de esa manera y sin ni siquiera ver tu trabajo, ¿qué por qué sí?

Mantener las notas bajas o que a ti te bajen la nota final de tu evaluación docente es como para mantenerte al margen, al límite. Buscan que no te salgas de la línea, que no te salgas de lo preestablecido. Algunos directivos utilizan la evaluación docente para mantener como a los profes en cintura. Obviamente, en ese tipo de situación, también tenía como “choques” porque no compartía que me bajarán tanto la nota.

Llegué al colegio en el que estoy, después mi experiencia en B. Pasé a mi actual plaza por un traslado. Llegué súper traumatizada, cuando estaba allá en ese colegio notaba el trauma que me habían generado. En ese colegio llegué y me preguntaba: - *“¿A qué horas hay que presentar esto? ¿Cuándo es la reunión para la evaluación de profes?”* - Acá, no, no se hacía esa evaluación. Te respetan.

Allá la rectora, en el colegio del que venía (voy aquí a allá, voy haciendo comparaciones); allá en ese colegio hacían como una programación para que cada docente fuera y hablara con la rectora o con los coordinadores. Era un momento de tensión porque debíamos tener todas las pruebas; si te pedían algo y tú no lo tenías de una decían: - *“Te bajo cinco puntos, te bajo...”* -, o sea, súper inquisidor. Me sentía en el siglo XIX, ¡Quémenla por bruja! ¡Hereje!, jajaja (?).

NARRACIÓN VICTORIA (N.2)

Cuando ya llegué acá (la nueva institución en que trabajo), siento que mi sistema nervioso estaba muy alerta. Estaba súper llena de cortisol. Acá yo les decía a los compañeros del 1278: – “*¿Cuándo tenemos cita para hablar con el rector?*” – ,me sentía, ya ahorita que lo hablo lo comprendo, me sentía en esa época como tonta. Mis compañeros me miraban extrañados y me explicaban: - “*No, tranquila, acá no hay programación. Acá tú no vas a hablar con el coordinador, con el rector. Tú envías tus evidencias, llenas tu evaluación...*”- Yo cuando miré mi evaluación docente, o sea, el puntaje que yo me había puesto y vi que no me lo bajaron me asombre. No tenía que ir a lucharlo todo como en el otro colegio.

Al analizar la situación yo decía: - “*¡Qué trauma tan terrible!*”-. Entre nosotros mismos nos generamos unos traumas horribles. Hay rectores y coordinadores que caen en el error de creerse los dueños del sistema de un colegio que ayudan a operar. Nosotros, como docentes, somos compañeros con diferentes funciones. El que sea alguien sea un rector no quiere decir que sea el “jeque” o “el chamán” de toda la población y que no tenga el deber de dar respeto a sus compañeros docentes. Yo siempre parto desde la premisa de que los rectores son compañeros con otro tipo de funciones, que no están pues en aula y deben partir desde la función del respeto.

En el distrito deberían existir cursos de relaciones personales, sobre todo en lo que lideran personas. Invitarlos a evaluar cómo son: - “*¿cómo líder soy positivo o un jefe tirano? ¿Cómo debo ayudar a mis compañeros para generar un buen ambiente? ¿Cómo debo hablar en X o Y situación?*”-. Pienso que es muy necesario porque hay muchos que pierden el norte y desde egocentrismo, como la situación del manejo del poder en el que caen, eso los lleva a cometer muchos errores.

Vivo una situación muy delicada en el colegio. En ese colegio tuve una discusión con unos padres de familia. Todo empezó cuando había una reunión, allá se hacían reuniones con padres y niños. Mientras estábamos con los padres, al mismo tiempo teníamos que estar pendientes de los niños y obviamente ese tipo de dinámica no funciona bien. No debió haberse llevado una reunión con padres y estudiantes al tiempo. Mientras estaba con los padres haciendo esa reunión, qué no era entregar boletines, estaban los estudiantes en el patio. De un momento a otro unos chicos de noveno

NARRACIÓN VICTORIA (N.2)

se empezaron a golpear, resulta que un chico de mi curso se metió en la pelea y le han sabido dar un puño súper fuerte.

Le reventaron la nariz al niño y la abuelita de ese niño ya se había ido ya se había ido, la reunión estaba terminando. No sé por qué ella se había ido antes, pero ya se había ido. Claro, cuando yo la llamé y ella vio a su nieto pues me trató supremamente mal; ella me empezó a corretear por el colegio, utilizando palabras súper soeces para referirse a mí y que yo tenía la culpa de lo que le había pasado al niño. La sangre es súper escandalosa, así que el niño parecía como una escena del crimen, con el uniforme estaba lleno de sangre. Yo solo estaba cumpliendo mi función con los padres en la reunión, pero como citaron estudiantes pues se dio ese tipo de problemática.

Me amenazaron súper fuerte y era una familia que era súper fuerte en el sector. Entonces me decían: – *“Esto no se queda así, vieja doble HP.”* – Ahí, afortunadamente, salieron los profes de educación física y me ayudaron, porque la señora me correteó por el colegio para halarme el cabello y golpearme. Entonces esa fue la cereza del pastel.

Ese mismo día, cuando se dan ese tipo de situaciones hay profes que lo denuncian, tú antes de ser profe eres ciudadano, Y como ciudadano tú tienes ciertos derechos también. Haciendo uso de esos derechos fui y puse la denuncia a la estación por amenaza. La señora, resulto ser una líder comunitaria que tenía varios proyectos bajo su dominio en la localidad. Y la señora pues tuvo un choque súper fuerte, porque líder comunitaria y con esa denuncia por amenaza. Y ahí sí era: - *“Profe, no sé qué..., perdón, quíteme la denuncia.”*- La hice acercar allá a la Estación y se firmó como un compromiso.

Después de esa situación a mí me dio ansiedad, un cuadro mixto. O sea, clínicamente yo tengo el proceso por un cuadro mixto de ansiedad y depresión, desatado por esa situación. A mí me incapacitaron dos meses, dos meses por ese tipo de situación. Porque yo empecé a tener como alucinaciones; mi sistema nervioso estaba súper alterado, yo no podía dormir y mi estado de ánimo se alteraba fácilmente.

NARRACIÓN VICTORIA (N.2)

Hay profes, por ejemplo, que no son tan estables emocionalmente y pueden llegar a desarrollar un instinto suicida. Puede que las cosas en su familia estén supremamente bien, pero al tener ese tipo de estrés laboral, eso te lleva a empezar a activar un instinto suicida. Hay muchos casos en que no se toma en cuenta la salud emocional y eso es muy importante. Ir al psicólogo no es de locos. Ir al psicólogo es para ver si tu sistema nervioso está bien o no. A mí me dieron el cambio. Estuve dos meses sin trabajar y me dieron el traslado.

Yo le oraba mucho a Dios: - *“Por favor Dios, ponme en un lugar donde yo pueda hacer bien mi labor docente. Ayúdame, por favor. Úsame como tu instrumento, no quiero dejar de ser profe”*-. Llegué a este colegio, en que me he sentido muy, muy cómoda. Antes me decían, cuando llegué acá, me decían: - *“No, la población es supremamente terrible.”* - Y yo pensaba: - *“¡No, otra vez!”* - (jajaja). Llegué a este colegio y me sentí más tranquila. He podido hacer bien mi trabajo como docente.

Al tener estabilidad tu labor como profe, lúdico pedagógicamente hablando, empiezas a tener un norte. Por ejemplo, ya he inscrito proyectos de innovación pedagógica. Tengo un proyecto que se llama *La Caja Mágica de los Superhéroes y las Superheroínas*. Creamos una caja mágica de superhéroes. En esa caja mágica hay muchos juegos, material físico. He tenido dos grupos con ese tipo de proyecto. El primer grupo que tengo ya está en octavo y noto que ese tipo de dinámica de trabajo significativa y transversal llega a impactarlos demasiado, demasiado, demasiado.

Sé, del impacto, por comentarios de los padres y de los mismos estudiantes que están en octavo. Entonces, muchos de ellos, aunque estén en bachillerato vienen y me buscan, vienen y observan lo que está haciendo en mis clases. Tenemos capas de superhéroes, con las que nos transformamos en superhéroes para aprender mucho mejor. Entonces ellos añoran, los niños de octavo añoran hacer un flashback y vivir esos años que estuvieron expuestos a ese proyecto significativo (*ver video*).

NARRACIÓN VICTORIA (N.2)

Mis estudiantes grande añoran que se devuelva el tiempo, porque muchas de esas dinámicas en bachillerato se pierden. Añoran vivir nuevamente esas experiencias porque fueron gratificantes, significativas y dejaron marca en sus corazones. Percibo que ese tipo de dinámicas y experiencias significativas ayudan a hacer un recableado positivo, neuronal, en los estudiantes.

Si tú como profe sigues impartiendo tus clases o enseñando desde metodologías tradicionales, pues no sé, ahorita los niños están aprendiendo de formas diferentes. Si pensamos en los cerebros de nosotros, como profes, antes no aprendíamos igual; pienso que ellos no aprenden igual como nosotros aprendíamos y es por el mismo impacto tecnológico. La atención, por ejemplo, ellos al tener sus cerebros tan hiperestimulados, tienen su atención muy, muy, muy fluctuante. Entonces tú no puedes tenerlos una hora en una misma actividad sin sentido, porque los pierdes. Pueden estar de cuerpo presente y de mente ausente.

Hoy, estoy trabajando los estados de la materia. Nuestra asignatura se llama *Supercientíficos*. Organizamos el plan de estudios por Campos de Pensamiento para transversalizar más el conocimiento que ellos adquieren en este grado. La asignatura de “*Supercientíficos*” agrupa ciencias naturales y tecnología, que van de la mano. Está *Comunicarte* en inglés. *Matemáticamente*, agrupa Matemáticas y artes. A veces le ponemos *Matemágicas*.

Buscamos hacerlo más llamativo. Hay que pensar como niños en ese tipo de situaciones. Si les preguntas ese proyecto yo no me lo inventé. Ese proyecto de los superhéroes está regido bajo los intereses de los estudiantes. Se hace como una inspección de los gustos, de sus intereses y se escogen tres temáticas que a ellos les fascinen y entre esas temáticas ellos votan. Y la que gana es superhéroe. Los superhéroes y las Superheroínas. Muy chévere.

El enfoque de los superhéroes va como por retos. Retos, a ellos no se les dice ¡Actividad!, a ellos no se les dice: - “*Tarea, evaluación, actividad*”-. A las evaluaciones yo les digo test mental. Incluso ellos ya preguntan: - “*Profe, ¿cuándo hacemos test mental, test mental?*”-. Acá he tenido un problema que casi me hace explotar y es que hay profes que son macabras.

NARRACIÓN VICTORIA (N.2)

Entre mujeres, en momentos, el ambiente es fuerte, es tedioso. Yo un día, y cuento esto porque no lo puedo dejar escapar de una. Mi curso yo lo tengo desde cuarto y uno se convierte como en una mamá gallina. Un día les dije: - *“vamos a comer refrigerio, vamos a salir a la tarima”*-. En ese bloque hacía mucho frío y salimos a la tarima a comer, a comer refrigerio. Yo me fui un momento a la cafetería, pero les estaba echando ojo desde la cafetería; volví la cabeza cuando fui por una bebida para tomarme un medicamento.

Cuando volví a verlos ya no estaban. Y yo buscándolos: -*“¿qué se hicieron?”*- Y ellos no se mueven de donde yo los dejo. Volví y encuentro como a cuatro llorando: - *“¿Qué pasó?”* “Y hay una profe súper “Tronchatoro” le dicen-. Ellos los fue bajando: - *“¡Ya, quítense de ahí!”*-. Pasó que cuando yo los tenía ahí esperando en la tarima salieron los más chiquis, que salen más temprano. Cuarto y quinto salen más tarde a su descanso.

Entonces llegó con mis niños y preciso salieron los más pequeños, la profesora que menciono tenía vigilancia. Ella y yo tenemos ahí... una “pelea casadita”. Y se desquitó con mis estudiantes, o sea, como a mí no me puede pellizcar porque yo no me voy a dejar. Llega y como que los baja súper horrible.

Mis estudiantes no están acostumbrados a que los traten mal, llevan tres o cuatro años conmigo. No están acostumbrados a ese tipo de dinámica de: - *“¡Siéntese! No respiren. ¡No sea igualado!”*- Yo no les hablo así, para mí todo es concertado. Entonces la señora les decía: - *“¡Ya se bajan de ahí, ustedes no tienen que estar ahí! ¡Estoy en vigilancia!”* “*¡Ya tiene que venir primaria! ¡Bájense de ahí!”*- Ellos no están acostumbrados a eso y yo a ellos les explico: - *“Hay adultos que van a violentar sus derechos. Ustedes educadamente pueden pedir que se les respete”*-

Ellos le dijeron a la profe: - *“Pero ¿por qué nos tratan así?”*- Empezaron a refutarle ¿Eso es una falta de respeto? para mí no es una falta de respeto. Si un estudiante a ti te refuta porque le estás

NARRACIÓN VICTORIA (N.2)

violentando sus derechos, debes respetar, debes reflexionar sobre cómo estas actuando. No porque sean niños son estúpidos, porque sean niños tú no puedes venir a tratarlos como quieras.

Ellos le empezaron a refutar y los bajó súper horrible. Ellos súper traumatados y a las dos últimas, como no había más testigos, a Blanquita llegó y le dejó las uñas marcadas. Cuando ellos me vieron: *“Mira, esto profe.”* Terrible. La niña con las uñas marcadas, ¡imagínate!

Fue un tire y afloje. Obviamente, me guíe por el conducto regular y llamé al “Cordi”. El “Cordi” me dijo que como yo no estaba allí, que yo era que estaba alucinando. Y ese día lloré tanto. Sentí como si me lo hubiesen hecho a mí. Yo sí le dije al coordinador: - *“Cuando ellos, los estudiantes que estén bajo mi supervisión, que estén en mis manos, yo no dejo que les violenten sus derechos. Y espero que algún familiar que tú tengas, algún niño que tú tengas en tu familia, no lo lleguen a tratar nunca así. Porque tú sabes el tipo de profesores que hay acá y qué tipo de corazones tenemos. A mis niños no los vienen a maltratar.”*-.

La señora no aceptó lo ocurrido y, dijo, que ellas estaban inventando, que eran unas “corrincheras”. Pienso que el papel de los papás es vital, los papás nunca vinieron acá a preguntar qué había pasado, nada. Entonces hay profes que entran en maltrato y ya al maltrato físico. Yo me preguntaba: - *“¿Tú crees que eso no lo van a recordar cuando sean grandes? Claro que sí”*-. Es un trauma que ahí tienen, pero los papás no actuaron en defensa de ellos. Yo como profe puedo ir hasta cierta situación, no me puedo extralimitar porque ese problema es para mí.

No sentí apoyo en esa ocasión, no sentí un buen manejo del conducto regular y el choque emocional fue fuerte. Lo fue porque si a ti no te gusta que te traten así nunca trates a los demás así. Eso me pasó.

Este tipo de ejercicio, de recordar, ayuda para hacer catarsis. Recordar, rememorar esos momentos y darte cuenta de los aprendizajes que has tenido. Que, aunque haya experiencias negativas, has aprendido ¿Y eso ayuda? Sí, ayuda, te ayuda. Toda experiencia, aunque sean negativas, te forma

NARRACIÓN VICTORIA (N.2)

para lo que eres hoy en día. Si no las hubieses tenido serías diferente o no podrías afrontar ciertos problemas con la astucia y calidad de proyecto que ahora eres, te has moldeado gracias a esas experiencias negativas.

Sobre la enseñanza de las ciencias naturales.

Como profes de primaria, se supone que contamos con las habilidades y las capacidades de asumir cualquier área del conocimiento, según el plan de estudios de primaria. Casi no siento afinidad con las matemáticas, me repelen. Cuando tenemos la rotación, suelo escoger *Enseñanza de las ciencias naturales*. Siento que se me facilita más, tengo conocimiento sobre eso y me gusta enseñar desde la parte de la experiencia, lo práctico. Me gusta, no tanto a nivel de conceptos, no quiero que la clase sea de cátedra, sino que los estudiantes tengan la oportunidad de experimentar el conocimiento. En algunos cursos (primero, segundo y tercero), los docentes no rotamos. En esos grados todos, todos los docentes enseñamos todas las materias. Ya en cuarto y quinto nos rotamos, entonces enseñé ciencias.

Cada docente escoge dos áreas, para rotar en cada uno de los cursos. Así fue como llegué a escoger ciencias naturales. En los otros colegios, también es según las preferencias de los otros profes. Pero, por ejemplo, cuando a mí me corresponde o me toca por fuerza mayor matemáticas, pues la asumo, pero no con tanto gusto como cuando enseñé ciencias naturales.

Me gusta enseñar desde un manejo transversal. Este año he enseñado con el proyecto que tengo, de todos somos Superhéroes y Superheroínas. Analizamos, digamos, las capacidades que tienen cada uno de los superhéroes con el mundo de las ciencias naturales. Por ejemplo, si estamos explicando sobre los átomos, traemos a colación la historia de vida del superhéroe Antman. No preguntamos: “-¿qué tiene el traje?, ¿qué le permite volverse tan pequeño?, súper pequeño, más pequeño que una pulga o una hormiga y llegar al mundo subatómico”-.

NARRACIÓN VICTORIA (N.2)

Cuando crece Antman, también pensamos: - “¿qué pasa en los átomos para que su traje crezca tanto”-. Entonces, se hace una asociación para que los estudiantes tengan un mejor proceso de aprendizaje, con algo que les llama la atención a ellos. Si tú enseñas el átomo por separado, es un concepto ladrillado, ellos no lo van a recordar ni a entender. He notado que ese tipo de enseñanza crea en ellos un conocimiento significativo. Lo mismo que enseñé, con esa transversalidad del proyecto, lo pregunto el siguiente año y estoy segura de que lo van a recordar.

Ese proyecto lo llevo ejecutando hace ocho años. Yo soy la líder, pero el proyecto es de los niños. Yo les digo: -“este proyecto es de ustedes y para ustedes. Yo solamente soy la líder. Todos esos materiales que ustedes ven acá, esos materiales, son de ustedes y para ustedes. Yo solamente soy la líder, que maneja la organización de los materiales y cada una de las sesiones”-.

Voy a contar una frustración que tengo con el proyecto. Antes de aterrizar frente al objetivo del proyecto como tal, quiero contar una frustración, una que no me ha permitido avanzar este año. No me quería presentar al foro educativo. No quería porque yo noto, en muchos colegios, la cuestión de presentar como actividades, “activitis aguda”. Si hay esto, presentemos esto y con esa actividad. No se analiza o se le da la importancia del trasfondo, la importancia de ese tipo de dinámicas en la experiencia pedagógica como tal. Solo cuando hay situaciones de presentación en que el colegio tiene que cumplir. Ahí sí es que es importante, porque pueden decir - “presentemos esto, porque es algo que hay que mostrar”-. Sin embargo, no se rinde el apoyo que merece esa propuesta a lo largo del año.

Cuando se habla del foro es como por cumplir. ¿Qué mandamos? un proceso significativo no lo van a enviar. El antecedente sobre el impacto en la comunidad, en ocasiones, no se tiene en cuenta. No sé cómo lo escogen. Y eso lo deben tener claro todos los docentes. Las reglas del juego y para ver si tú si puedes aplicar o no.

NARRACIÓN VICTORIA (N.2)

El que escojan tiene que ir obligado porque tienes un presupuesto asignado de proyecto al año y tú te tienes que presentar. Por ejemplo, como profe de tercer ciclo, tienes tal propuesta la tienes que presentar porque tienes presupuesto. Habiendo otras, como: -“esta es la que mejor podría representar al colegio”-. Ni siquiera se preocupan por saber cómo va tal propuesta, en qué está tal otra propuesta, qué necesita, el profe ¿qué apoyo necesita? Simplemente cuando hay que mostrar algo, hay sí: -“Venga para acá, ahí sí me acuerdo de usted”- (jajaja).

Este año me sentí obligada a hacerlo, yo no quería. Primero, se presenta el foro aquí en el colegio y después foro local. Después, si pasas, evolucionas al foro distrital y, luego, foro nacional. En el colegio había varias propuestas. Mi propuesta represento cuarto y quinto, porque no había nadie más, pero otros docentes si habían pedido presupuesto. Entonces yo decía, increpaba, o sea, y no lo hice de mala manera, pero eso no quiere decir que tú muestres un trabajo con mala calidad.

Se presentaron varios vídeos, hubo como diez. Los dos de primaria fueron muy buenos, pero ya después esa selección es una falta de respeto; ellos no te dicen: - “tú no vas, porque tal cosa...” para ellos ya cumpliste, check en la lista, pero va otro. Dentro de un proceso responsable a ti te tienen que decir por qué tú no vas. No hay corresponsabilidad en los procesos en cuanto a eso. Eso es frustrante, acá en el currículo oculto prevalece mucho eso.

Se exige mucho a los niños, se exige crecimiento en valores, tener empatía y ese respeto hacia el otro. Sin que muchas veces entre docentes o entre directivos docentes, se dé ese mismo respeto. Eso es un contra- discurso.

Al principio yo chocaba mucho con, ese tipo de situaciones, las contradicciones. Por eso, no me gusta mostrar lo que yo hago aquí en el colegio, no me gusta mostrárselo a mis compañeros. Siento que no tienen buenas prácticas educativas, pero sí se atreven, y son súper osados, en criticar lo que otro hace. No me gusta poner mi trabajo en tela de juicio cuando ni siquiera el otro, sujeto maestro, no hace una transversalización en su proceso de enseñanza con los estudiantes. Muchos critican, pero no. Yo he expuesto varias veces mi proyecto, no estoy mintiendo.

NARRACIÓN VICTORIA (N.2)

Dos veces vinieron del Ministerio y de la Secretaría de Educación de la unidad de proyectos especiales, de proyectos de innovación que impactan. Vino una representante, el trabajo de ella era recolectar las evidencias del proyecto. Preguntar al profe sobre el impacto y la organización para que sirva como experiencia en otros lugares. Ella hacía talleres con los otros docentes y salían con unas cosas que me daban pena ajena; hacían unas preguntas o comentarios fuera de lugar.

Empezaba con una explicación del proyecto, cómo todos somos superhéroes y superheroínas; se hacía la explicación del proyecto para que se replicara también y la importancia de ese trabajo. Y algunos, hacían comentarios muy poco apropiados, decían que si al trabajar con ese proyecto no corría el riesgo de que algunos estudiantes se arrojaran por la ventana pensando que eran Superman. Entonces, yo pensaba: - *“si de pronto está a tu cargo el proyecto, creo que sí lo harían (?)*. Bajo mi responsabilidad, no, porque obviamente el manejo pedagógico es mucho mejor”-.

No me gusta entrar en ese juego, ni en ese choque ideológico. Esas preguntas que hacían eran con la asesora, la investigadora de proyectos especiales, teniendo en cuenta la recopilación de mi experiencia, que hacía como un taller y lo exponía. Yo le decía a ella, no voy a exponer porque no me gusta exponer lo que ejecuto en los colegios donde estoy; en parte, por los mismos comentarios que escucho cuando otros compañeros docentes se exponen ante un público. Al exponer sus propuestas, dicen los otros compañeros: - *“¿Cómo por ser qué? ¿Sapos? (jajaja)”*- Y lo dicen bien bajito - *“¿Lambones? ¡Ay, ya se puso de lambona! ¿Cómo para qué? Querer protagonizar”*-.

-*“¿¡Qué pereza!”*- Entonces, no. A mí no me gusta exponer mis ideas en un ambiente donde la gente no quiere aprender. No me interesa exponer donde a la gente no le interesen esos aspectos de innovación pedagógica, de investigación. Por ejemplo, en un semillero de innovación pedagógica, allí sí. En el IDEP, por ejemplo. Allí hacen muchos semilleros, pero no me he inscrito a ninguno. Tampoco, me he presentado al IDEP, todavía no. Me hace falta organizar muchas cosas.

NARRACIÓN VICTORIA (N.2)

Obviamente en un concurso como el del IDEP hay que impactar, no solamente a tu curso, sino a la comunidad. Entonces, cuanto más impacte a la comunidad tiene más fortaleza. Y también, que surja desde la parte investigativa y pedagógica. Desde la parte investigativa me falta mucho más.

En la caja del proyecto de super héroes tenemos capas por dentro. Entonces todos, todos, todos dicen: -“*Profe abre la caja.*”-. Sin embargo, son muy pocos los que han tenido la oportunidad de asomarse. Ellos piensan que hay un mundo allá, una fantasía. Entonces eso les activa la curiosidad. ¿Qué pasa en sus cerebros? Yo siempre, en este tipo de actividades, estoy pensando en el cerebro. ¿Qué está pasando en el cerebro de los niños cuando estoy haciendo esto? Imagino la cantidad de dopamina, serotonina y todas las “*inas*” buenas que segregan en los cerebros de los estudiantes cuando se realizan este tipo de actividades.

Como profes no tenemos como un norte de nuestros proyectos. ¿Dónde se puede inscribir? digamos una orientación, a menos que no la busquemos nosotros. Hay cosas que yo las he hecho por ensayo y error, ensayo y error. Si tú haces una maestría o un doctorado, en tu investigación te das cuenta de cómo ir organizando tu proyecto y cómo nutrirlo bien. Así se evita tener tantos ensayo y error, ensayo y error. Si no ir a la actividad significativa de una vez.

Para la caja del proyecto yo pedí presupuesto y la mandé hacer. Este año me dieron más material, como no dan el montón de dinero de una vez toca ir la nutriendo el trabajo año a año. Este año me dieron más material. Por ejemplo, una niña tiene un Hulk. Esto lo estamos trabajando en una actividad de un alter ego. Si un niño se siente como mal o es tímido ¿cuál es su alter ego?

El proyecto ayuda a fortalecer y “sanar” sus inseguridades. Empiezan a crear esa otra personalidad en ellos y las debilidades se van minimizando, mientras sus fortalezas se van maximizando. Ahí empiezan a crear un alter ego en ellos, el niño puede sentir: -“*Yo me siento así, llego al colegio y me siento minimizado, me siento tímido, me siento un poco triste*”-, pero cuando te pones la capa, ¿qué empiezas a sentir? Empiezan a sentir otra cosa totalmente diferente. Cuando se ponen la capa como que sale su alter ego. Cuando los chicos cambian de grado, pasan a bachillerato, por ejemplo,

NARRACIÓN VICTORIA (N.2)

ellos van y me visitan. Ellos, a veces, me ven trabajando con los chiquis: -“*Profe qué rico, queremos volver... jajaja*”-.

En la caja, los niños tienen mochilas de superhéroes. Entonces, en la mochila viajera yo les meto cuentos, libros y el plan lector. Se inscriben en el plan lector de los superhéroes y las superheroínas, con una ficha y cada uno se lleva su maleta. Yo no subo nada de eso, porque uno tiene que ser delicado con los derechos de autor de esos proyectos. Ahí están las mochilas con antifaz y todo.

Hacemos también, por ejemplo, las superheroínas de la historia. Hablamos de superheroínas de la historia, también es una manera de trabajar el proyecto. Tú lo enseñas así y lo recuerdan. Eso lo vimos en tercero; si tú vas y les preguntas ahorita te dicen cuáles son las superheroínas de la historia de Colombia. Y no se les olvida, ahí quedaron intactas en su memoria. Queda ahí ese tema, por ese mismo impacto significativo que tiene.

Otro aspectos del proyecto, por ejemplo, es el plan padrino. Los más grandes hacemos clase con los más chiquis, los de mi curso apadrinan niños de primero. A veces nosotros hacemos una clase donde invitamos a los niños de primero y ellos también nos hacen una clase. Luego vamos nosotros a compartir con ellos. Cuando enseñas algo que aprendiste, es más fácil interiorizarlo. Entonces, ellos aprenden más.

-“Vamos a señalarle a los chiquis esto y esto y esto. Ustedes no pueden aprender cualquier cosa para ir a decir mentiras. Tú tienes que aprenderlo bien para enseñarlo a los demás”- Cuando les dices eso a los chicos se crea compromiso, compromiso y autonomía. Ellos empiezan a pensar ¿Qué le voy a enseñar a mi ahijado o ahijada frente a este tema que tengo que enseñar? Cuando tú le enseñas a otro se activa el conocimiento y los recuerdos. Y algo que no entiendas al esforzarte para enseñarlo al otro empiezas a comprenderlo más. Lo comprendes mejor.

NARRACIÓN VICTORIA (N.2)

Una de nuestras prácticas fue el líquido no newtoniano. Acá lo hicimos, tenían que traer materiales, se les pone la capa y a la clase de Supercientíficos. Se les pone el reto y ellos tenían que aprender muy bien lo que tenían que salir a exponer. Se organizaban por grupos y a todos los que se encontraban en el patio les decían: “Mira, te presentamos el líquido no newtoniano.” Y todos: “Claro, ¿cómo es eso?”. Les preguntaban y ellos explicaban como expertos. A ellos ahorita tú les preguntas y los recuerdan.

Tú te das cuenta de que ese tipo de propuestas impactan. Acá también hicimos, por ejemplo, la clase de la célula con la célula comestible, la hecha de gelatina. Y en cuanto a ciencias naturales, yo uso aprendizaje audiovisual. Le envío videos. Yo tengo un grupo de WhatsApp con los papás y se les envían ese video o se pone, por ejemplo, en el televisor: - “*entonces, van a entrar a Google o a YouTube y van a buscar este video. Vamos a ver estos tres videos*”-. Ellos para el desarrollo de la clase ya traen un bagaje conceptual

Por otra parte, con los papás, hemos integrado un cuento de la supermamá. Es como una instancia del proyecto *La Supermamá*. Cada uno lee, ¿qué? Un cuento. Un cuento que yo tengo sobre la mamá. Y al final, pues, no se descubre de primeras que sea la mamá, sino al final se dan cuenta quién es el personaje central de la historia. Ellos se dan cuenta que es la mamá de la Superheroína. Algunos, hacen sus inferencias, y se dan cuenta desde el principio del cuento. Es que es un cuento súper lindo.

Hay diferentes libros en el proyecto que se trabajan para transversalizar el conocimiento. No se trae un texto sin contexto, sino que tenga sentido para ellos. Y pensando cómo ese texto lo puedes trabajar, en muchísimas formas. Yo miro si hay editoriales que nos apoyen para que nosotros pidamos un libro de texto.

Una historia importante en nuestro baúl es *Mara Superheroína*. Esa vez vino la escritora, todos los niños estaban disfrazados como Mara. Esa vez yo no estuve porque pedí una licencia y me fui a viajar. Cuando vino yo estaba esperando tener ese tipo de encuentro, pero ella vino cuando yo estaba viajando. A veces los de la editorial para mejorar las ventas dicen: - “*Va a venir la escritora*

NARRACIÓN VICTORIA (N.2)

tal.”- Eso enriquece totalmente el proyecto. Ese día que vino la escritora todos estaban con su capa de superhéroes.

Esa vez se pidieron unos libros para la firma. Del libro de Mara Superheroína tengo siete. Es muy bonito porque es una niña que atraviesa una enfermedad terminal, un cáncer. Imagínate un cáncer. Entonces queda sin cabello, pero se hace un análisis súper bonito.

Cuando yo me fui a viajar hice un concurso sobre la creación de un superhéroe con material reciclado. Y el superhéroe ganador se iba conmigo por mi tour. El viaje que hice fue por Europa, El muñequito, ese personaje que ganara, se iba conmigo por todo el viaje. El que ganó estaba feliz y los otros que no ganaron lloraban, el nivel de frustración se puso en juego. Muchos se frustraron porque querían ver a que su personaje acompañar a la profesora. Ganó uno muy bonito. Esas fotos yo las tengo en un celular. Yo se las enviaba con el profe de Educación Física: “mira les he enviado mensajes y fotos del muñequito superhéroe en la Torre Eiffel, en el Coliseo Romano...en diferentes lugares emblemáticos”.

Entonces ha sido una experiencia bonita. Pienso que dirán: - “Si ese muñeco pudo, yo también puedo”-. Y, a ellos, eso los marca para toda la vida, para toda la vida. Cuando me los encuentro me dicen: -“profe, ¿te acuerdas de esto?”-. Ese proyecto lo he manejado con dos grupos.

Creamos Superexperimentos, por ejemplo, para el día de la Ciencia y la Tecnología. Había practicantes de tecnología y les enseñaron a hacer el escudo de Capitán América con cartón, el guante de Thanos, las garras de Wolverine retráctiles y ellos exponían sus experimentos. Entonces, se hace práctico el conocimiento Ellos lo entienden más y el impacto es mayor.

En lugar de estar repartiendo guías o hacer dibujos de mezclas. Pues vamos a trabajar las mezclas en una ensalada de frutas. Todo se tiene que vivenciar, en la acción. No solamente ahí el concepto y ya. Muchos niños son muy audiovisuales, con un video lo entienden mucho mejor que con el

NARRACIÓN VICTORIA (N.2)

profe explicando en el tablero. Estamos tan acostumbrados a estar en la Tablet o en el celular que, al observar un video, mantienes más la atención.

Para presentar este proyecto al IDEP, todavía me falta. Tengo algunos vacíos en cuanto a la investigación. He querido medir, investigar o medir el nivel de estrés de los estudiantes en las actividades tradicionales. Cuando tienen un docente muy autoritario, para que se note el impacto de este tipo de experiencias y cómo pueden ayudar a bajar el estrés percibido en los estudiantes. Eso le da más soporte al proyecto. Y también me falta impactar más a la comunidad. Entonces eso ya toca el otro año. Este año lo tenía planteado, pero se realizaron muchas actividades.

Para el siguiente años quiero hacer como un pasquín, donde se cuenta la historia de un estudiante de baja visión, invidente. Los Superhéroes ocultos. Esos Superhéroes ocultos que, aunque no los conozcamos todos, no quiere decir que no estén haciendo nada. Esa persona, a pesar de que es invidente, mira todo lo que ha logrado y contar su historia de vida, así sea en una hoja. Como un friso. Plegable, digamos. Así sea para solo primaria y que lean. Superhéroes ocultos.

No tengo niños invidentes ahora en mi grupo, pero sí un niño de inclusión. En el anterior grupo sí. En cuarto no hay niños invidentes. En nuestro colegio se reciben niños con doble componente, es decir, invidentes y con un diagnóstico neurocognitivo. Y hay, otros colegios, que tienen diferentes líneas de especialización. En los colegios no se le puede negar el acceso a los niños, pero si se le puede aconsejar a los papás: - *“mira, en este colegio, contamos con el recurso humano y también material para atender niños de baja visión, pero no niños invidentes”*-.

Otro comentario, que he escuchado es: -*“¿Y esa actividad para qué? ¿Para qué ayudarla a que pase el concurso?”* Hay profes que tienen proyectos, se inscriben, así como yo lo tengo; hay otros profes que tienen y hacen actividades. Ellos dicen, *“¿y para qué esa actividad? Eso es más trabajo para nosotros. Además, me esfuerzo yo haciendo esa actividad para que usted gane ese concurso”*- Entonces, es como una actitud ¿Odiosa? ¿Pedante? Dejo esa reflexión en el aire para pensar.